

И.К. КУДРЕНКО, П.А. МОРОЗ, Л.М. ЧУПРИНА

Национальный ботанический сад им. Н.Н.Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ИНТРОДУКЦИЯ И СЕЛЕКЦИЯ ПЕРСИКА (*PERSICA VULGARIS* MILL.) В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

В Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины создан уникальный генофонд персика (Persica vulgaris Mill.). Благодаря повышенной морозоустойчивости полученных культиваров граница промышленного выращивания персика была отодвинута в северном направлении на 300 км.

Для продвижения на север одной из лучших плодовых культур — персика — были проведены многолетние селекционные работы для повышения его зимостойкости. Первые попытки акклиматизировать персик в Лесостепи Украины были предприняты во второй половине XIX века. Завезенные с Кавказа, из Крыма, Средней Азии и стран Западной Европы саженцы персика погибали чаще всего после первого же плодоношения, хотя некоторые садоводы-любители в Киеве давно выращивали персики из завезенных сюда семян. Но попытки акклиматизировать эту культуру носили случайный характер и потому не имели успеха.

Впервые научная работа по акклиматизации персика в Киеве была начата академиком Н.Ф. Кащенко в 1914 г. с высева косточек, взятых у местных любителей. Он поставил своей целью соз-

дать сорта персика, пригодные для выращивания в Лесостепи Украины. В основу работы был положен метод многократного отбора и высева семян. Таким образом Н.Ф. Кащенко вырастил три поколения отобранных форм сеянцев. А в 1936 г. он отобрал перспективные формы, хорошо перенесшие очень морозные зимы. В дальнейшем эти сорта были названы Августовский Кащенко 118 и 163. Сорта имеют плоды хорошего качества, созревают на широте Киева в августе — сентябре, достаточно зимостойки.

Большая работа по селекции персика проделана в Украинском научно-исследовательском институте садоводства А.П. Родионовым и И.А. Шереметом. В качестве исходного материала были взяты персики Н.Ф. Кащенко. В результате получены новые сорта, которые в настоящее время используются в селекции и в производстве. Наиболее известен из них Киевский ранний, до настоящего времени используемый как эталон.

Селекция персика была продолжена в Национальном ботаническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины (НБС) И.М. Шайтаном. Исходным материалом для выведения стойких сортов явилась группа северокитайских персиков, в селекции также был использован генофонд персика академика Н.Ф. Кащенко, западноевропейские и американские сорта (прежде всего Эльберта ранний и поздний, Редхейвен, Диксиред и др.). Благодаря селекционному процессу, направленному на повышение зимостойкости персика, культивирование его стало возможным в Лесостепи Украины.

Для создания сортов персика селекции НБС был использован довольно обширный исходный материал. Родословная каждого киевского сорта насчитывает несколько культиваров разного происхождения. Хотя кашенковские формы и дали первый толчок к созданию местных сортов, но не все из них оказались пригодными для внедрения в промышленное садоводство. Так, из "августовских" персиков Н.Ф. Кащенко было выделено несколько сортов, выдающихся по вкусу и размерам плода, это были в основном плоды с белой мякотью, отстающей косточкой и красной опушенной кожицей, но почти все они имели недостаток — сильное поражение мучнистой росой. Поэтому к селекционной работе были привлечены новые сорта, полученные из Китая, Северной Америки и Восточной Европы. Эти сорта передали киевским селекционным формам такие качества плодов, как повышенная зимостойкость, крупные размеры, транспортабельность, желтоплодность. Новые селекционные номера получены от сортов и форм как северокитайской, так и иранской групп, с розоцветным (большинство) и колокольчатым типом плодоношения.

Начало этой работе было положено в 1947 году. Выполнению такой сложной задачи по интродукции сортов персика способствовал послевоенный подъем науки, развитие дружеских отношений со странами Запада и Востока, в особенности добрососедские отношения с Китаем, откуда и было получено большинство семян.

За 55 лет культивирования и многолетних отборов персика в НБС им. Н.Н. Гришко создан уникальный генофонд персика, отличающийся от коллекционных фондов персика в Институте садоводства УААН и в Никитском ботаническом саду. В настоящее время коллекция персика насчитывает более 80 перспективных гибридов. Благодаря селекционной работе граница произрастания такой южной культуры, как персик, была отодвинута на 300 км в северном направлении. В настоящее время сорта селекции НБС успешно произрастают в Лесостепи Украины.

В отделе акклиматизации плодовых растений Национального ботанического сада НАН Украины выведено 11 сортов персика с повышенной зимостойкостью, занесенных в Государственный Реестр сортов растений Украины. Они были созданы И.М. Шайтаном, Л.М. Чуприной*. В создании сортов Дружба, Днепровский, Славутич, Подарок Киева, Лесостепной, Румяный, Память Шевченко, Оксамытовый, Щедрый, Память Гришко, Любимец участвовала И.К. Кудренко. Сорт Нектарин киевский был зарегистрирован в Молдове.

* Шайтан И.М., Чуприна Л.М., Анпилогова В.А. Биологические особенности и выращивание персика, абрикоса, алычи. — К.: Наук. думка, 1989. — 256 с.

Кроме того, на основе интродуцированных дикорастущих видов персика (*Persica vulgaris* Mill. × *P. davidiana* Carr.) методом отдаленной гибридизации выведен новый сорт персика Подвойный. Дикорастущие виды обладают ценными качествами — зимостойкостью, иммунитетом к вирусным и другим заболеваниям. Передача этих качеств от дикорастущих растений скрещиванием их с культурными сортами — очень важная задача. Наиболее морозостойкие гибриды были выведены с использованием дикорастущего персика (*Persica vulgaris* Mill. форма Мао-тха-ор и *P. davidiana* Carr.). Один из доноров морозостойкости для гибридизации — сорт Полесский (Августовский Кащенко 163 × Мао-тха-ор).

Успех культивирования новых сортов в значительной мере зависит от подвоя, влияющего на силу роста, габитус кроны, устойчивость дерева, наступление и продолжительность фаз развития, скороспелость плодов, способность противостоять инфекционному фону, морозостойкость. В связи с этим в последнее время особое внимание обращают на выведение безвирусных подвоев. Вирусные болезни плодовых культур стали объектом интенсивного изучения. Причинами этого послужили значительная распространенность и высокая вредоносность этих заболеваний. Потому нами применялись методики тестирования сорта Подвойный на наличие вирусов, давшие отрицательный результат.

Как и предполагалось, использование в селекции в качестве безвирусного подвоя дикорастущих форм, каковым является Подвойный, — перспективное направление для выведения невосприимчивых к инфекциям сортов.

Многолетние наблюдения показывают, что несмотря на критические для

персика условия произрастания в Лесостепи Украины надземная часть редко повреждается более чем на 3 балла, а культура персика как быстро регенерирующая и не имеющая периодичности дает урожай почти каждый год. За последние 15 лет урожая плодов не было лишь после зимы 1986—1987 гг., а также в 1997 г., когда весенние заморозки повредили генеративные почки у некоторых сортов, в частности у Нектарина киевского. Можно считать, что в условиях Лесостепи Украины урожай плодов персика не имеет периодичности, природные аномалии, вызывающие потерю урожая, наблюдались один раз в 7—10 лет.

Приводим характеристику сортов персика, вошедших в Реестр сортов растений Украины за 2002 год.

Днепровский. Сорт выведен из второго поколения от посева семян персика сорта Дружба. Работа начата в 1955 г., первое плодоношение наступило в 1959 г.

Дерево сильнорослое, с раскидистой кроной. Цветки розовидные. Плоды округлые, крупные, массой 100—130 г, кремово-желтые, с красным румянцем, покрывающим почти весь плод. Брюшной шов средней глубины, со значительным углублением на вершине плода. Кожица с нежным, бархатистым опушением, легко отделяется от мякоти. Мякоть белая, очень сочная, сладкая, свободно отделяется от косточки. Дегустационная оценка — 4,4 балла. Косточка средняя, продолговато-овальная, несколько выпуклая с боков, с небольшим острием. Время созревания плодов — первая половина августа, урожай достигает 40—60 кг с дерева. Растения отличаются повышенной зимостойкостью.

Румяный. Сорт выведен от посева интродуцированных семян китайского происхождения. Начало работы — 1951 г.,

первое плодоношение наступило в 1955 г., отобран лучший клон для размножения.

Дерево сильнорослое (высотой — 4, шириной — 3,5 м), с раскидистой кроной. Цветки розовидные. Плоды округлые, крупные, массой 110–130 г, отдельные экземпляры достигают 150 г. Брюшной шов ясно выражен, с выступающими ребрами. Кожица тонкая, с нежным опушением, эластичная, легко отделяется от мякоти. Окраска кремово-желтая, с точечным румянцем почти по всей поверхности плода, ярче всего выражен румянец на освещенной стороне. Мякоть кремово-белая, возле косточки бледно-розовая, очень сочная, ароматная, превосходного вкуса. Дегустационная оценка — 5 баллов. Косточка средней величины, яйцевидная, легко отделяется от мякоти, основание косточки притупленное, вершина — с коротким острием. Время созревания плодов — первая половина августа. Урожайность — 80–130 ц/га.

Память Шевченко (Полесский × Золотой юбилей). Скрещивание проведено в 1952 г., первое плодоношение наступило в 1957 г.

Дерево среднего роста. Цветки розовидного типа. Плоды овальные, несколько сжатые с боков, средней величины (масса 70–100 г). Основная окраска — беловато-кремовая с размытым румянцем. Мякоть белая, сочная, с гармоничным сочетанием сахара и кислоты, высоких вкусовых качеств. Дегустационная оценка — 5 баллов. Косточка средняя, овальная, с небольшим острием на вершине. Время созревания плодов — середина августа. С каждого дерева снимают 30–50 кг плодов.

Подарок Киева. Гибрид (51 × Дружба). Скрещивание проведено в 1959 г., первое плодоношение наступило в 1965 г.

Дерево средней силы роста, цветки розовидного типа. Плоды крупные, округлые, средняя масса — 130–150 г. Брюшной шов мелкий, заходит за вершину плода. Кожица тонкая, нежная, отстает от мякоти, с бархатистым незначительным опушением, бело-кремовая, с розовым и темно-красным румянцем в виде точек и сплошных штрихов почти до половины плода. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая, высоких вкусовых качеств, свободно отделяется от косточки. Дегустационная оценка — 5 баллов. Время созревания плодов — первая декада августа, урожайность 30–50 кг с дерева.

Лесостепной. Гибрид (Днепровский × Память Шевченко). Скрещивание проведено в 1964 г.

Дерево средней силы роста, цветки розовидные. Плоды средней величины, массой 90–110 г, крупные — 120–150 г, округло-овальные, слегка сдавленные с боков. Основная окраска — светло-кремовая, румянец в виде штрихов и точек покрывает почти весь плод. Кожица плотная, слабо отделяется от мякоти, со средним опушением.

Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая, высоких вкусовых качеств, от косточки отделяется хорошо. Дегустационная оценка — 5 баллов. Косточка средняя, массой 5–6 г. Сорт мало повреждается мучнистой росой. Время созревания — раннее — (середина июля — начало августа), урожайность высокая — 30–50 кг с дерева.

Нектарин киевский выведен из интродуцированных семян свободного опыления, полученных из Китая. Начало работы — 1954 г., первое плодоношение наступило в 1959 г.

Дерево средней силы роста, крона округлая. Цветки розовидные. Плоды ок-

руглые, средней величины, массой 40–50 г, с гладкой кожицей, желто-оранжевые, с ярким румянцем в виде штрихов и точек почти по всей поверхности плода, что придает им очень красивый вид. Мякоть желто-оранжевая с красными прожилками около косточки, сладкая, сочная, с приятной кислотой, высоких вкусовых качеств. Косточка средняя, массой 4 г, частично отделяется от мякоти. Время созревания плодов – первая половина августа, урожай достигает 20–30 кг с дерева. В нашей длительной селекционной работе впервые из группы голоплодных персиков выведен сорт Нектарин киевский, который кроме вышеприведенных признаков, обладает высокой транспортабельностью. Срок хранения плодов – 6–8 дней в обычных условиях.

Оксамытовый 61-М (4-СР-9 Кащенко × Грудь Венеры). Скрещивание проведено в 1952 г., элитный сеянец отобран в 1957 г.

Дерево средней силы роста с раскидистой кроной. Плоды средние, массой 60–70 г, округлой формы, кремовой окраски, с карминовым румянцем почти по всей поверхности плода. Кожица тонкая, эластичная, с бархатистым нежным опушением, легко отделяется от мякоти. Мякоть бело-кремовая, сочная, сладкая, высоких вкусовых качеств, свободно отделяется от косточки. Косточка мелкая, массой 4–5 г, округлой формы или несколько вытянутая к вершине. Время созревания – раннее (начало августа), урожайность высокая – 30–50 кг с дерева. Растения отличаются повышенной зимостойкостью.

Щедрый 53-М (183 Кащенко × Дружба). Скрещивание проведено в 1962 г.

Дерево средней силы роста с раскидистой кроной. Плоды крупные, массой 100–120 г, округлой формы, с темно-розовым румянцем. Брюшной шов мало выражен. Кожица легко отделяется от мякоти. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая, высоких вкусовых качеств. Косточка средняя, округлая, с ясно выраженным острием, легко отделяется от мякоти. Время созревания – первая половина сентября. Урожайность высокая – 35–50 кг с дерева.

Память Гришко 311-М (43 × Славутич). Скрещивание проведено в 1970 г. Элитный сеянец отобран в 1982 г.

Дерево средней силы роста с раскидистой кроной. Плоды крупные, массой 110–130 г, овальной формы, желтой окраски, с розово-красным румянцем в виде штрихов и точек. Кожица плотная, легко отделяется от мякоти. Брюшной шов мало заметный. Мякоть желтой окраски, сочная, сладкая, с приятной кислотой, высоких вкусовых качеств. Косточка средняя, удлиненной формы, сплюснутая с боков, ямчатой архитектуры. Время созревания плодов – первая половина сентября. Урожайность высокая – 30–40 кг с дерева. Растения с повышенной зимостойкостью.

Любимец. Гибридного происхождения (Никитский × Славутич).

Дерево средней силы роста. Плоды крупные, массой 150–170 г, овальной формы, с четко выраженным утолщенным клювиком. Опушение среднее. Шкурочка плотная, средней толщины, желто-кремовая, с темно-розовым румянцем, занимающим треть плода, легко отделяется от мякоти. Мякоть желтая, сочная, немного хрящеватая, сладкая, с приятной кислотой, высоких вкусовых качеств. Дегустационная оценка – 5 бал-

лов. Косточка средняя, легко отделяется от мякоти. Семенная камера светло-малиновая. Сорт высокоурожайный (50–70 кг с дерева).

Дружба. Сорт выделен от посева интродуцированных семян китайского происхождения. Начало работы – 1951 г., первое плодоношение наступило в 1954 г., в 1961 г. отобран лучший сеянец для размножения. К сожалению, этот сорт – один из самых крупноплодных – больше повреждается морозами в условиях Лесостепи Украины, чем другие сорта.

Один из самых морозостойких сортов, дающих гарантированный урожай плодов, – **Славутич** – выведен путем скрещивания гибрида 51 с сортом Дружба. Скрещивание проведено в 1959 г., элитный сеянец отобран в 1967 г.

Дерево средней силы роста, с раскидистой кроной. Цветки средние, розовые, розовидного типа. Плоды среднекрупные, массой 80–100 г, округлые, немного сжатые с боков. Брюшной шов средней глубины. Плод желтый, с интенсивным румянцем. Кожица нежная, средней опушенности, с плода снимается легко. Мякоть желтая, сочная, высоких вкусовых качеств, дегустационная оценка – 5 баллов. Косточка овальная, средняя, заостренная, ямчато-бороздчатой архитектуры, хорошо отделяется от мякоти. Время созревания плодов – середина августа, урожайность высокая – 30–50 кг с дерева.

ІНТРОДУКЦІЯ І СЕЛЕКЦІЯ ПЕРСИКА (*PERSICA VULGARIS* MILL.) У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

I.K. Kudrenko, P.A. Moroz, L.M. Chupryna

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України,
Україна, м. Київ

У НБС ім. М.М. Гришка НАН України створено унікальний фонд персика (*Persica vulgaris* Mill.). Завдяки підвищеній морозостійкості отриманих культиварів межа промислового вирощування персика була відсунута на 300 км на північ.

INTRODUCTION AND SELECTION OF PEACH (*PERSICA VULGARIS* MILL.) IN FOREST-STEPPE OF UKRAINE

I.K. Kudrenko, P.A. Moroz, L.M. Chupryna

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

Unique fund of cultivars and forms of peach (*Persica vulgaris* Mill.) was created in M. Grishko National Botanical Gardens of NAS of Ukraine. Thanks to rise of frost-resistant of cultivars the bound of industrial peach growing in Ukraine moves away 300 km to the north.